

ФАЪОЛГАРДОНИИ ТАЪЛИМИ ТАРБИЯИ ЎСМОНЌИ ДАР МАКТАБЌОИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМЌУРИИ ТОЪКИСТОН

МАҶИДЗОДА УСМОН ЌОМИД

муаллими кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Бохтар (ДДБ) ба номи Носири Хисрав

Аннотатсия. Мақола ба омӯзиши масъалаҳои лоиҳасозии педагогии технологияҳои инноватсионии раванди омӯзонидани фанни «Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» дар муассисаҳои маълумоти олии касбӣ аз нуктаи назари таъмини фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ-варзишӣ ва дастурамали педогогӣ бо раванди интихоби (худмуайянқунии) таҳсил аз ҷониби донишҷӯён, ташаккули хатсайри таълимии индивидуалӣ бахшида шудааст.

Калидвожаҳо: Муассисаи таълимӣ, инноватсия, фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ-варзишӣ, омодагии касбии психофизикӣ (ОКПФ), Сифатҳои муъимми касбӣ (СМК), омодагӣ.

Пас аз таъсиси Ўмӯзори Тоҷикистон ва роҳандозии муассисаҳои таъсилоти миёна, миёнаи касбӣ ва таъсилоти олии касбӣ масъалаи таълими тарбияи ўсмонӣ ва варзиш пеш омад, ки як идда муъакқикон ва масъулин бо тақя ба донишмандони рус ба таъбияи китобу дастурҳои таълимӣ ва роҳандозии ин соҳаи бисёр муъим барои давлату миллат пардохтанд. Тарбияи ўсмонӣ ва варзиш дар аъди Шуравӣ дар Тоҷикистон низ дар канори дигар ўмӯзориҳои собиқ Иттиҳод риволу равнақи хуб дошт.

Аммо бо тағйири вазъи сиёсӣ ва илтимои дар поёни солҳои 80-уми қарни ХХ вазъият дар ин соҳа рӯ ба таназзул овард. Аз ин рӯ, солҳои аввали соъибистиклолӣ як идда аз донишмандони тоҷик бо тавалълуъ ба тағйир ёфтани вазъи сиёсӣ ва илтимои ба таъбия ва тадвини китобу дастурҳои таълимӣ дар иртибот ба тарбияи ўсмонӣ ва варзиш ва эъёи дубораи ин соҳа камари њиммат бастанд.

Солҳои 90-уми қарни ХХ олимони тоҷик ба мисли Афзалов Х., Атахонов Т., Лутфуллоев М., Сафаров Ш., Паълавонов А., Набиев А., Нуров А. Нуриддинов Г., Раъимов Б., Расулов Д., Қодиров Қ., Сангинов Э., Сулаймонӣ С. ва дигарон бо тавалълуъ ба тағйири вазъи сиёсӣ ва боло рафтани худшиносии миллӣ ба таъбия ва тадвини дастуру китбҳои марбут ба ин соҳа даст ба кор шуданд.

Дар ин росто, пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатии Ўмӯзори Тоҷикистон «паълуҳои гуногуни проблемаҳои педагогии маорифи миллии тоҷик дар асарҳои илмии Лутфуллоев М., Каримова И. Х., Шарифзода Ф., Қодирова Қ., Хоъаев К., Маълдов Б., Абдураъимов Қ., Давлатшоев И., Рачабов М., Сиддиқова З. ва дигарон инъикос ёфтанд» [2, 7, 9, 12].

«Њамгиروي дар фазои байналмилалии маориф, лъараёни демократиқунони ва инсонгароёнаи њаёти лъамъиятӣ дар шароити ислоноти иқтисодии давомдор аз мактаби оли роъҳои беътар намудани вазъияти мавълудай мамлақатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Муштаракулманофеъ ва аз он ўмла низоми маорифи миллии Тоҷикистонро талаб меқунад» [1, 3-6, 8, 11].

Дар тамоми асарҳои олимони кишварҳои ИДМ ва махсусан олимони Тоҷикистон нақши вижаи тарбияи ўсмонӣ ва варзиш дар низоми маориф қайд қарда шудааст. Такмили низоми маориф талаб меқунад, ки консепсияи нав дар бораи мавқеи кафедраи тарбияи ўсмонӣ дар сохтори мактаби оли ва лъараёни таълим тартиб дода шавад. Татбиқи воқеии ин консепсия дар тарбияи ўсмонӣ бо таъбияи технологияи муосири таълими тарбияи ўсмонӣ алоқаманд аст, ки он сатъи зарурии ОКПФ (омодагии касбии психофизикӣ) - и мутақассисони хатқунандаи мактабҳои олиро таъмин менамояд. Муносибати технологӣ ба тарбияи ҷисмонии касбии татбиқшавандаи (ТЎКТ) донишҷӯёни мактабҳои оли бояд дар раванди таълим, ташаккули сифатҳои зарурии психофизикии мутақассисони оянда, дониш, малақа ва

маъоратҳои амалиро таъмин намояд, ки ба онҳо зуд мутобиқ шудан ба шароити истеҳсолот ва баланд бардоштани дараҷаи эътимоднокии касбӣ кумак менамояд.

Баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои гуногуни фаъолият тавассути истифодаи фаъолонаи нуруи илмию таълимии мактабҳои олии бо истифодаи васеи технологияҳои муосири педагогӣ имконпазир аст. Такмили таълим бо истифода аз технологияҳои нав ва чорӣ намудани онҳо ба раванди таълим имкон медиҳад, ки хонандагон дар раванди таълим нақши фаъолтар бозанд ва омӯзгорон фикру мулоҳизаҳои худро пайдо кунанд. Коркарди технологияи таълими тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳои оливо бо роњи ба ӯнам пайвастанӣ онҳо аз рӯйи истеҳсолот (вобаста ба педагогика ва инженерия дар соҳаҳои гуногун ва ғайра), ӯнал намудани вазифаҳои, ки стандарти давлатии таълими муқаррар кардааст, беътараш бе зиёд кардани муҳлат, хароҷот, қувва ва воситаҳои муайян кардаи имрӯза ва иловагии фанҳои ба амал баровардан мумкин аст. Барномаи тарбияи ҷисмонӣ барои мактабҳои олии дар роњи ташаккули шахсияти ӯнаматарафа ва мутаносиб инкишофёфтаи хатмкунандагонӣ мактабҳои қадами пешрафта буда, азнавсозии ӯлиддӣ кори коллективи педагогиро тақозо мекард. Бо бахшҳои самтҳои гуногуни кор омӯзгорон имкони воқеӣ пайдо карданд, ки раванди таълимии кафедраҳои тарбияи ҷисмониро на танҳо муфид, балки бевосита барои донишҷӯён қолиб низ ташаккул диҳанд.

Аммо динамика ва тамоюли муносибатҳои давлатию ӯламъиятӣ нисбат ба мактаби олии ва ба тарбияи ӯлисонии ӯлавонии донишҷӯ, алаҳхусус, моро водор мекунад, ки имрӯзҳои дар бораи дурнамои фанни «Тарбияи ӯлисонӣ» дар мактабҳои олии аз нуқтаи назари зиндаю солим мондан ба таври ӯлиддӣ фикр кунем.

Пеш аз ҳама, ин фан бояд барои донишгоҳ лозим аст ва ба хусусиятҳои хосси он мувофиқат мекунад. Омода кардани мутахассисоне, ки ба фаъолияти чамъиятию касбӣ ба дараҷаи баланд тайёранд, боз ӯнам беътар намудани кори кафедраҳои тарбияи ҷисмониро талаб мекунад.

Пешомади инкишофи тарбияи ӯлисонӣ ӯнамчун фанни таълимӣ дар мактабҳои олии иштироки воқеии кафедраҳои дар баланд бардоштани сифати дониши хатмкунандагон бо роњи кор карда баромадани моделҳои тайёрии психофизиқии хатмкунандагон ва ба баланд бардоштани он нигаронидашуда мебошад. Мафҳуми омодагии касбии психофизиқӣ инҳоро дар бар мегирад: тавонмандии воқеии касбӣ:

- мавҷудияти захираи зарурии имкониятҳои ӯлисонӣ ва функционалии организм барои мутобиқшавии саривақт ба шароити зудтағйирёбандаи истеҳсолот ва муъити беруна, ӯлам ва шиддатнокии кор;

- қобилияти пурра барқарор шудан дар муддати муайян ва мавҷудияти ҳавасмандӣ барои ноил шудан ба ҳадаф, дар асоси имкониятҳои ҷисмонӣ, равонӣ ва рӯҳии шахс.

Фаъолияти касбии муосир аз одам на танҳо дониши амиқӣ назариявӣ, балки омодагии маҳсуси психофизиқиро низ талаб мекунад. Аз ин рӯ, таҳия ва дар амал татбиқ намудани модели психофизиқии хатмкардаи донишгоҳ, ки барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос, ки ба шароити нави меҳнат зуд мутобиқ шуда, дорои маҳорати баланди касбӣ ва рақобатпазирӣ пешбинӣ шудааст, яке аз масъалаҳои мебошад, ки ҳалли он ба натиҷаи ниҳонии фаъолияти кафедраҳои тарбияи ӯлисонӣ вобаста аст

Самти касбии раванди таълим дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ бояд дар тамоми фаслҳои барнома, ки вазифаҳои пайвастананда, ҳамоҳангсозӣ ва фаъолкунандаро иҷро мекунанд, дохил карда шавад. Вазифаи асосии тарбияи ҷисмонии касбии татбиқшавандаи (ТЛҶКТ) ташаккули сифатҳои ҷисмонӣ, физиологӣ ва равонӣ мебошад, ки ба ноил шудан ва нигоҳ доштани омодагии қофӣ барои фаъолияти муваффақонаи касбӣ мусоидат мекунанд. Имкониятҳои технологияи тарбияи ҷисмонии донишҷӯён дар шароити муосир қомилиан ба таҳассуси ҳаياتи омӯзгорони кафедраҳои тарбияи ҷисмонӣ вобаста буда, бештар бо мавҷудияти барномаҳои таълимую методӣ ва базаи қофии моддию техникаи муайян карда мешаванд.

Таълими тарбияи ҷисмонӣ дар айни замон бояд дар асоси технологияҳои касбӣ, солимгардонӣ, педагогӣ ва иттилоотӣ, ки ба аз худ намудани усулҳои нави таълим ва компютеркунонии раванди таълим дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ асос ёфтааст, ба роҳ монда шавад. Аз ин рӯ, таҳияи технологияи таълими тарбияи ҷисмонӣ барои таъмини омодагии касбии психофизикии донишҷӯён зарур аст. Технологияи мазкур бояд муносибати муназзамро ба тайёр кардани мутахассисон дар асоси дастовардҳои муносири назария ва методологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъмин намуда, ба сатҳи муносири рушди дониш, вазифаҳои воқеии таълимии донишҷӯён ва талаботи ташаккулёбанда ҷомеа мувофиқат намояд. Барои ҳар як шахс пайдо кардани як соҳаи фаъолият хеле муҳим аст, ки ба манфиатҳо, майлҳо, қобилиятҳои мувофиқтар бошад, зеро истифодаи дурусти қувват ва имкониятҳои ҳар як шахс яке аз шартҳои пешбарандаи оптимизатсияи раванди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсон (интеллектуалӣ, эҳсосӣ, меҳнатӣ ва ғ.) аст. Ин барои муттасилии таълим, ноил шудан ба маҳорати баланди касбӣ, рушди касбӣ ва ҳаракат, зуҳури эҷодкорӣ, роҳати дар қор, оила ва муоширати байнишахсӣ замина шуда, дар навбати худ ба рушди ҳамаҷонибаи шахсияти инсон мусоидат мекунад.

Барои бомуваффақият тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ дар донишгоҳҳо интихоби психофизикии докталабон дар асоси рӯйхати асосии СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) комилан асоснок ба назар мерасад. Бисёр мактабҳои олии Тоҷикистон барои муайян кардани СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) -и ихтисосҳои гуногун қор мебаранд. Дараҷаи ин пешрафтҳо ба таври назаррас фарқ мекунад. Кафедраҳои тарбияи ҷисмонӣ ба баланд шудани дараҷаи тайёрии касбии мутахассисон ба мақсад мувофиқ таъсир расонда метавонанд, дар тайёр кардани хатмкунандагони мактабҳои олии ба қори оянда ҷиссаи қалон гузоранд. Барои ин, шумо аввал бояд профилҳои касбии ҳамаи ихтисосҳоеро, ки дар донишгоҳ таълим дода мешавад, тартиб диҳед ва дар асоси онҳо СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) -ро муайян кунед. Ба маънои умумӣ, онҳо бояд тавсифи он сифатҳои заруриро дар бар гиранд, ки ба идеяи бартаридошта дар бораи сатҳи зарурии маълумот, касбият ва тахассус мувофиқат мекунад, аз ҷумла самти ин сифатҳо ҳам ба вазифаҳои қорӣ фаъолияти мутахассис ва ба дурнамои тараққиёти онҳо.

Парадигмаи СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) аз он иборат аст, ки хоҷагии халқро бо кадрҳои баландихтисос таъмин намуда, ба мувофиқати ҷадди ақсари байни сохтори фаъолият ва самт ва мазмуни раванди касбомӯзӣ ноил гардад.

Вазифаи ташаккули принципҳои концептуалии ташкили идоракунии ҷараёни касбомӯзии хатмкунандагони мактабҳои оливо дар асоси талаботи на танҳо вазъияти ҷозираи соња, балки дурнамоҳои тараққиёти онро танҳо бо роњи татбиқи тамоми маълуми он ва сифатҳои фардии мутахассис нал қардан мумкин аст. Ин барои тайёрии пай дар пайи касбӣ ва тахассус дар баъзе моделҳои фаъолият асос мегардад. Чунин моделҳо бояд сохтори робитаҳои дохилии тамоми қанбаҳои ихтисосро бо пуррагӣ ва гуногунрангии қоғи инъикос кунанд.

Барои нишон додани таҷҳизоти муҳофизати инфиродӣ нисбат ба ихтисос ё категорияи қор, зарур аст:

- қоидаҳои асосии ҷифзро асоснок намуда, меъёрҳои возењи омодагии касбино муайян намоянд;

- блокҳои асосии хусусиятҳои тахассусиро, ки ба марҳилаҳои асосии фаъолият мувофиқанд, қудо кунанд;

– тасниқоти онҳоро бо нишон додани параметрҳои асосии тахассус, ки мавҷудияти онҳо фаъолияти касбии мутахассис ё шахси мансабдорро таъмин менамояд.

Мо дар Донишгоҳи давлатии Бохтар (ДДБ) ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон (ДТТ) сохтори СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) таҳия қардем, ки барои ҳама ихтисосҳо қобили қабул буда, аз се блок иборат аст:

1. Сифатҳои ҷисмонӣ (масалан, устуворӣ – умумӣ, статикӣ, динамикӣ ва ғ.).

2. Захираҳои психофизиологӣ, ки аз вазифаҳои физиологӣ (биниш, шунавоӣ) иборатанд; аксуламалҳои сенсомоторӣ; сифатҳои физиологӣ (устувории кори дилу рағҳо, системаҳои асаб, устувории функционалӣ) ва функцияҳои маърифатии майна (хотира - шифоҳӣ, визуалӣ, шунавоӣ, моторӣ, ҳаҷм; диққат - мутамарказ, ивазшавӣ ва ғ.).

3. Имкониятҳои руӣ, ки аз қобилиятҳои зеёнӣ (даёнӣ-мантикӣ, ӯисоббарорӣ, суръати тафаккур ва ғ.) даракмедианд

Профессионограммаҳои ихтисосҳо, аз ҷумла СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) -и стандартӣ, намунаи мутахассис буда, талаботҳоеро, ки аз рӯи хусусияти фаъолияти касбӣ ба шахс гузошта мешаванд ва шароитҳои ба ин фаъолият мувофиқат мекунанд, инъикос намуда, барои тайёрии касбии донишҷӯён дар донишгоҳ асос мебошанд.

Дар ДДБ ба номи Носири Хусрав, барои касбомӯзии фаъолияти ихтисосҳои муҳандисӣ самти фаъолияти истеҳсолӣ, мақсад ва вазифаҳо, вазнинӣ ва самти кор, шароити метеорологӣ ва санитарӣ, бемориҳои касбӣ ва таъсири зараровар, функцияҳои психофизиологӣ, аз ҷиҳати касбӣ муҳимми сифатҳои ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва шахсӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуданд.

Талаботи психофизиологӣ нисбат ба мутахассисон аз рӯи чор ихтисоси педагогӣ, инженерии технологияи аттестатсияшуда низ омӯхта шуд. Аз профессионограммаҳои тартибодашуда дар асоси характеристикаҳои номбаршуда се самти асосии фаъолияти муҳандисӣ муайян карда шуданд, ки аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд: муҳандисии техникӣ дар соҳаи нақлиёт (Муҳандис-1) ва сохтмон (Инженер-2) ва технологӣ. Коршиносони мустақил дар таҳияи профили касбӣ иштирок намуда, тавзеҳоти худро доданд. Профессионализатсия, ҳуҷҷатҳои хидматӣ, усулҳои инструменталӣ ва арзёбии коршиносон имкон доданд, ки рӯйхати оқилонаи СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) ва дараҷаи аҳамияти онҳо барои як намуди мушаххаси фаъолияти муҳандисӣ муқаррар карда шавад. СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) -и стандартӣ ҷузъҳои асосии омодагии касбии психофизикӣ бо назардошти ихтисосҳои педагогӣ мебошанд.

Тадиқот дар ДДБ ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон (ДТТ) нишон медиҳанд, ки қариб барои ҳамаи намудҳои фаъолияти муҳандисӣ ва муҳандисии технологӣ сифатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳимми ҷисмонӣ устувории умумӣ, қувва, суръат мебошанд, вале дараҷаи инкишофи онҳо гуногун аст. Аҳамияти баробарии сифатҳои ҷисмонӣ бо он шарҳ дода мешавад, ки тобоварӣ ягона сифатест, ки бевосита ба ҳолати системаи дилу рағ ва нафаскашӣ вобаста аст. Фаъолияти рӯҳӣ ва ҷисмонӣ бо устуворӣ зич алоқаманд аст. Ва қуввати мушакҳо бо вазифаҳои узвҳо ва системаҳои бадани инсон, бо эҳсосот ва энергияи ӯ алоқаманд аст. Мушакҳо бо системаи марказӣ ва канорӣ асаб, ғадудҳои эндокринӣ алоқаманданд. Мушаки омӯзонидашуда имкони бештар дорад, ки тамоми бадани инсонро аз таъсири зараровари фаъолияти таълимӣ ва истеҳсолӣ муҳофизат кунад. Суръат бевосита ба омодагии касбӣ вобаста аст, зеро сатҳи инкишофи он ба ҳаракатнокии равандҳои асаб, самаранокии тафаккур ва фаъолияти раванӣ таъсир мерасонад.

Варзишҳо, аз қабилӣ варзиши сабук, давидан, бозиҳои варзишӣ, санъати ҳарбӣ, шиноварӣ ва машқҳои гимнастикӣ барои рушди СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) имкониятҳои бештар доранд.

Дар марҳилаҳои минбаъда, бо мақсади оптимизатсияи ОКПФ (*омодагии касбии психофизикиӣ*), бояд ба истифодаи мунтазами воситаҳои ислоҳӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. Бояд ба назар гирифт, ки ҳар як мутахассис ба низоми инфиродӣ барои назорат ва ислоҳи СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) ниёз дорад. Дар ҷараёни таълимии тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳои олии таъликии комплексии усулҳои педагогӣ, тиббию биологӣ ва психологии ислоҳи СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*) боиси хеле баланд шудани дараҷаи тайёрии касбии психофизикии студентон мегардад.

Барои ноил шудан ба ҳадафи ниҳой технологияи таълими тарбияи ҷисмониро дар донишгоҳ эҷод кардан лозим аст, ки ба омодагии махсуси ҷисмонии зарурӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. Таъсиси технология аз мавқеи таъмини омодагии касбии психофизикии талабагон аниқ кардани моҳият, мазмун ва сохтори тарбияи ҷисмониро дар бар мегирад;

муайян кардани воситаю усулҳои оптималие, ки самараи илҳои ин вазифаро муайян мекунад; муайян намудани роҳҳои таъсири мақсаднок ба баланд бардоштани тайёрии касбӣ ва усулҳои баъодидиҳои сатҳи таркибии он, инчунин усулҳои ислоҳи СМК (*сифатҳои муҳимми касбӣ*)

Сатҳи ОКПФ (омодагии касбии психофизиқӣ), (тайёр, қариб омода, шартан омода, омода нест) дар асоси ҳолати ҷаҳор ҷузъи асосӣ: омодагии ҷисмонӣ, ҳолати физиологӣ, устувории функционалӣ ва хусусиятҳои психофизиологӣ муайян карда мешавад. Дар давраи омодагӣ ба фаъолияти касбӣ, яъне ӯангоми таҳсил дар донишгоҳ донишҷӯён имкон доранд, ки сатҳи инкишофи сифатҳои психофизиқии худро мувофиқи модели таҳияшудаи баъдидипломӣ, ки талаботи ихтисоси интихобкардаи онҳоро дар бар мегирад, расонанд.

Дар амал, баъзе донишгоҳҳо низомҳои худкорро барои муайян кардани сатҳи ҳолати нишондиҳандаҳои инфиродии ОКПФ (омодагии касбии психофизиқӣ) истифода мебаранд. Татбиқи ин системаҳо дар ДДБ ба номи Носири Хусрава имкон медиҳад, ки омодагии касбии психофизиқии донишҷӯён баҳо дода шавад, ки ин дар раванди таълим ва ӯангоми аттестатсияи ӯамбасти хангоми муайян намудани арзёбии миқдории сатҳи умумии ОКПФ (омодагии касбии психофизиқӣ) -и ӯар як фан бартариҳои назаррас медиҳад.

Дар онҳое, ки дар ДДБ ба номи Носири Хусрав ва ин ӯо, тобоварӣ аз рӯи нишондиҳандаи вақт дар давидан ба масофаи 2000 м (духтарон) ва 3000 м (ҷавонон) дар масофаи 3 ва 5 километр муайян карда шудаанд; қувват — аз рӯи нишондиҳандаи миқдорӣ хангоми аз ҳолати ҳобидан ва поин овардани бадан дар давоми 2 дақиқа, пойҳо баста, дастҳо аз паси сар (духтарон) ва кашидан ба сутун (ҷавон), суръат - аз рӯи нишондиҳандаи вақт дар давидан ба масофаи 100 м.

Барои арзёбии омодагии психофизиқии донишҷӯён ба фаъолияти касбӣ, мо комплексҳои автоматикунонидашудаи нармафзор ва таҷҳизотро истифода мебарем «Сенсокард» ва «Высокая проба» [1], ки дар онҳо пайдарпайии амалҳои таҷрибаи баландихтисос барои таҳхиси дараҷаи инкишофи СМК (*Сифатҳои муҳимми касбӣ*) аз мавзӯҳо тақлид карда шуд гузаронида мешавад. Натиҷаи пурсиши ҳамаҷониба арзёбии умумии ҳамаи СМК (*Сифатҳои муҳимми касбӣ*) номбаршуда мебошад: 5 - хеле баланд, 4 - баланд, 3 - қаноатбахш, 2 - сатҳи пасти рушд.

Имкониятҳои захиравии системаҳои функционалии органҳои талабагон бо ёрии комплекси программавию аппарати Sensocard муайян карда шуданд. Ин комплекси таҳхисӣ, ки ба нишондиҳандаи интегралӣ умумӣ (динамикаи набзи дил) асос ёфтааст, дар бораи ҳолати функционалии бадан маълумоти умумӣ медиҳад, зеро хангоми ҳар гуна фишори ҷисмонӣ, психоэмотсионалӣ ё функционалӣ суръати дил тағйир меёбад. Ноқомӣ дар қори ягон узв ё системаи бадан пеш аз ҳама ба вайроншавии ритми дил оварда мерасонад. Динамикаи ритмро барои арзёбии ҳолати функционалии шахс истифода бурдан мумкин аст.

Комплекси компютери «Стандарти баланд» баҳодиҳии интегралӣ зеринро пешниҳод мекунад: устувории равонӣ, сатҳи умумии рушди зеҳнӣ ва омили вичдон-эътимоднокӣ дар фаъолият.

Самаранокии технологияи пешниҳодшудаи таълими тарбияи ҷисмонӣ дар ДДБ ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар ду соли аввали таҳсил дар баланд бардоштани омодагии ҷисмонӣ донишҷӯён (мутаносибан 15,1% ва 10,8%) ва ҳолати функционалии онҳо (12,2% ва 18,9%), нигоҳ доштани ин сатҳҳо дар курси 3 зоҳир мегардад ва нисбат ба донишҷӯёне, ки дар «Барномаи таҳминӣ тарбияи ҷисмонӣ барои мактабҳои олии таҳсил мекунад», дар курси 4-ум камтар аст. Дар байни донишҷӯёне, ки бо технологияи нав таҳсил мекунад, нишондиҳандаҳои баланд ва хеле баланди инкишофи сифатҳои равонӣ ва шахсият, ки омодагии психофизиқии мутахассисонро низ муайян мекунад, бештаранд. Ба ӯамин тариқ, назар ба онҳое, ки аз рӯи барномаи ӯозираи тарбияи ӯисмонӣ мехонанд, 3,93 фоиз зиёд талабагон ба дараҷаи баланди устувории равонӣ ноил гардиданд ва ба дараҷаи хеле баланд - 1,13 фоиз; рушди зеҳнӣ - мутаносибан 2,06 ва 1,21 фоиз; хислатҳои аз ӯиъати касбӣ муҳим — 2,12 фоиз ва 2,27 фоиз.

Бояд қайд кард, ки то ҳол тафсири ягонаи нишондиҳандаи умумии ОКПФ (омодагии касбии психофизикӣ) вучуд надорад ва алгоритми муайян кардани параметрҳои умумӣ - сатҳҳои иерархивии арзишҳои чунин нишондиҳандаҳои интегралӣ, ба монанди омодагии ҷисмонӣ, ҳолати физиологӣ, устувории функционалӣ; ва ҳолати рӯҳӣ.

Назорати ҳамаҷониба аз болои барзёбии микдорӣ ва сифатии ҳолати ҷисмонии хонандагон талаб мекунад, ки дар чараёни таълим назорати доимии нишондиҳандаҳои гуногун ва пеш аз ҳама нишондиҳандаҳои арзёб фаъолияти ҷисмонӣ раванӣ ва ҳолати функционалӣ гузаронида шавад. Ба мақсад мувофиқ аст, ки ба технологияи таълими тарбияи ҷисмонӣ қисми меъерие, ки ба арзёбии натиљаҳои тайёрии ҷисмонии талабагон вобаста аст, аз рӯи соли таъсил, яъне курсҳои фарқ карда мешавад.

Муносибати инноватсионӣ ба ташаккул, инчунин таҳияи технологияи мушаххаси таълими тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳои олии шароити тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ метавонад барои тайёр кардан ва бозомӯзии мутахассисони соҳаҳои гуногуни соҳаи маорифи ҳолаги халқи Ўзбекистон муфид бошад.

АДАБИЁТ

1. Андреев А. А. Педагогика высшей школы (прикладная педагогика): Учеб. пособие: В 2 кн. Ч.2. / А. А. Андреев - М., 2000. -293 с.
2. Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики: 1991-2004 гг. / А. А. Бабаев // Дисс. ... канд. ист. наук. –Душанбе, 2005. -184с.
3. Буланова-Топоркова М. В. Педагогические технологии / М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, Г. В. Сускова / Под ред. В. С. Кукуликина. -Ростов н/Д., 2002. -344 с.
4. Воронин В. Н. Интеграция эвристического и технологического подходов в проектировании дидактических комплексов в вузе / В.Н. Воронин. -Тольятти, 1999. -167 с.
5. Голубкова О. А. Использование активных методов обучения в учебном процессе / О. А. Голубкова, И.Ф. Кефели. -СПб., 1998. -203 с.
6. Городинский И.В. Формы организации занятий с использованием учебных компьютерных технологий / И.В. Городинский, Э.Г. Скабицкий / Под общ. ред. И. М. Бобко // Информационные технологии в образовании. –Новосибирск, 1995. - Вып. 12. –С.12-21.
7. Каюмов М. Д. Идея взаимосвязи воспитания и патриотизма в педагогических воззрениях персидско-таджикских мыслителей / М.Д. Каюмов // Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2019. -29 с.
8. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования / М. М. Левина. -М., 2001. -182 с.
9. Саидова М. Х. Организационно-экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики: теория, методология и практика / М. Х. Саидов // Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. –Душанбе, 2017. -41 с.
10. Тюленьков С. Ю. Технология преподавания физической культуры в вузах / С.Ю. Тюленьков, С. Н. Зуев, Л. М. Крылова. -СПб: СПбГУ, 2015.-128 с.
11. Чернилевский Д. В. Инновационные технологии и дидактические средства современного профессионального образования / Д.В. Чернилевский, В.Б. Моисеев. -М., 2002. -231 с.
12. Лутфуллоев М. Возрождение педагогики Аджамы / М. Лутфуллоев.-Душанбе, 2004. -212 с.